

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirrodní nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ДО ВИВЧЕННЯ ЖУКІВ-ВУСАЧІВ БІОСТАЦІОНАРУ «ВАКАЛІВЩИНА»

Є. Ю. Прокопенко

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
gokopokrok@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-8788-363X

Прокопенко Є.Ю. До вивчення жуків-вусачів біостационару «Вакалівщина». – Природничі науки. – 2021. – 18: 53–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735638>

Анотація Так як жуки вусачі – багаточисельна й важлива в господарському відношенні група твердокрилих, то це зумовлює великий інтерес дослідників до представників родини, вони являлись об'єктом фауністичних, природоохоронних, прикладних робіт на території України. Вивчення структури популяції виду жуків-вусачів, оцінка її стійкості у зв'язку з дією комплексу біотичних і абіотичних чинників і в умовах антропогенного пресу, що постійно посилюється, є одною з важливих і актуальних проблем як для теоретичних досліджень в сучасній біології популяції, так і для вирішення практичних завдань збереження біологічної різноманітності.

Ключові слова: Вусачі, біостационар, таксономічна, вид, метод, Вакалівщина, суббіом, малочисельні, багаточисельні.

Prokopenko E.Yu. To the study of longhorn beetles of the «Vakalivshchina» biostationar. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 53–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735638>

Abstract Since longhorn beetles are a large and economically important coleoptera group, this causes great interest of researchers in the family, they were the object of faunal, environmental, applied work in Ukraine. The study of the population structure of the species of longhorn beetles, assessment of its stability in connection with the action of a complex of biotic and abiotic factors and in the conditions of anthropogenic pressure, which is constantly increasing, is one of the important and urgent problems for theoretical research in modern population biology and to solve practical problems of biodiversity conservation.

Keywords: Cerambycidae, biostationary, taxonomic, species, method, Vakalivshchina, subbiomes, few, numerous.

Вступ. На сучасному етапі інвентаризації розмаїття жуків-вусачів Сумської області важливу роль відіграє біологічний навчально-науковий стаціонар «Вакалівщина» Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Завдяки ентомологічним зборам в околицях біостационару чинний перелік вусачів області значно збільшився до 90 видів.

Метою статті є визначення видового складу вусачів на території біостационару «Вакалівщина» та розподіл за чисельністю зареєстрованих представників вусачів на групи.

Матеріали та методи досліджень польові методи зборів комах, методи камеральної обробки матеріалу, методи статистичної обробки отриманих результатів.

Результати та їх обговорення У 2021 році ми продовжили дослідження вусачів в біоценозах навколо біостационару «Вакалівщина» більшість екземплярів зібрано студентами під час біологічної практики в травні та на початку червня, невелику кількість матеріалу зібрали школярі під час проходження біологічної школи в першій декаді липня. Для збору використовували метод ручного збору та метод косіння. Всі виявлені види вже зареєстровані на цій території [1–4].

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758) | 11. <i>Leptura aethiops</i> Poda, 1761 |
| 2. <i>Rhagium mordax</i> (DeGeer, 1775) | 12. <i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758) |
| 3. <i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank, 1781) | 13. <i>Arhopalus rusticus</i> (Linnaeus, 1758) |
| 4. <i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) | 14. <i>Cerambyx scopolii</i> Fuesslins, 1775 |
| 5. <i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758) | 15. <i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758) |
| 6. <i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758) | 16. <i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli, 1763) |
| 7. <i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758) | 17. <i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758) |
| 8. <i>Anastrangalia dubia</i> (Scopoli, 1763) | 18. <i>Mesosa curculionoides</i> (Linnaeus, 1761) |
| 9. <i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761) | 19. <i>Dorcadion carinatum</i> (Pallas, 1771) |
| 10. <i>Leptura quadrifasciata</i> Linnaeus, 1758 | 20. <i>Dorcadion holosericeum</i> Krynicki, 1832 |
| | 21. <i>Stenostola ferrea</i> (Schrank, 1776) |
| | 22. <i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758) |

З усіх вусачів відомих для Сумської області (90 видів), 55 видів (61,1%) трапляються в околицях біологічного стаціонару «Вакалівщина». Причому 7 видів (7,8%) відомі лише звідси. До них належать: *Stenocorus meridianus*, *Leptura annularis*, *Ropalopus insubricus*, *Leiopus linnei*, *Pogonocherus hispidulus*, *Stenostola ferrea*, *Agapanthia intermedia*. Слід зауважити, що *Leptura annularis*, *Leiopus linnei*, *Agapanthia intermedia* вперше виявлені для Сходу України у 2018 році [3]. А знаходження в околицях біологічного стаціонару «Вакалівщина» *Ropalopus insubricus* є найпівнічнішим у Європі [3]. Загалом, завдяки дослідженням, що ведуться на біостационарі перелік жуків-вусачів для лісо-степової зони Сумської області розширено із 67-ми до 81-го виду.

Два види жуків-вусачів, виявлених в околицях біологічного стаціонару «Вакалівщина» є занесеними до Червоної книги України: *Aromia moschata*,

Dorcadion equestre. А загалом для Сумської області відмічено чотири види вусачів занесених до Червоної книги України. Окрім двох вказаних вище, сюди також належать *Cerambyx cerdo* та *Purpuricenus kaehleri* [3].

Найбільш характерними видами, котрі повсюдно і у великих кількостях трапляються в околицях біологічного стаціонару «Вакалівщина» є: *Rhagium inquisitor*, *Rhagium sycophanta*, *Stenocorus meridianus*, *Dinoptera collaris*, *Paracorymbia maculicornis*, *Anoplodera sexguttata*, *Cerambyx scopoli*, *Dorcadion holosericeum*, *Agapanthia intermedia*, *Agapanthia villosoviridescens*, *Phytoecia nigricornis*, *Phytoecia icterica*.

Виявлені види належать до 33 родів, в регіоні найбільш багаті на види роди: *Leptura* – 5 видів, *Agapanthia* – 4 види, *Rhagium*, *Ropalopus*, *Phytoecia*, *Dorcadion* по 3 види. (Таблиця 1.).

Таблиця 1. Таксономічна структура вусачів в регіоні

Роди	Кількість видів	Роди	Кількість видів
<i>Prionus</i>	1	<i>Acanthocinus</i>	1
<i>Rhagium</i>	3	<i>Leiopus</i>	2
<i>Stenocorus</i>	1	<i>Aegomorphus</i>	1
<i>Dinoptera</i>	1	<i>Pogonocherus</i>	1
<i>Allosterna</i>	1	<i>Stenostola</i>	1
<i>Stenurella</i>	1	<i>Saperda</i>	2
<i>Paracorymbia</i>	1	<i>Agapanthia</i>	4
<i>Pseudovadonia</i>	1	<i>Phytoecia</i>	3
<i>Anastrangalia</i>	2	<i>Lamia</i>	1
<i>Leptura</i>	5	<i>Mesosa</i>	2
<i>Stictoleptura</i>	2	<i>Dorcadion</i>	3
<i>Anoplodera</i>	2	<i>Phymatodes</i>	1
<i>Strangalia</i>	1	<i>Chlorophorus</i>	1
<i>Arhopalus</i>	1	<i>Plagionotus</i>	2
<i>Asemum</i>	1	<i>Ropalopus</i>	3
<i>Cerambyx</i>	1	<i>Callidium</i>	1
<i>Aromia</i>	1		
Загалом	33		55

Для кожного виявленого виду в польових щоденниках приведені дані по всіх місцезнаходженнях, часі льоту імаго, частоті з якою зустрічається вид. При оцінці частоти з якою зустрічається вид використана наступна шкала: 1–2 екземпляри (за один сезон спостережень) – одиничний, 3–5 екз. – дуже рідкісний, 6–10 екз. – рідкісний, 11–20 екз. – малочисельний вид, 21–50 екз. – вид з середньою чисельністю, 51–100 екз. – багаточисельний, понад 100 екз. – масовий [4].

За чисельністю зареєстрованих представників вусачів можна поділити на такі групи. (діаграма 1.):

Середньочисельні види – *Rhagium inquisitor*, *Rhagium sycophanta*, *Stenocorus meridianus*, *Dinoptera collaris*, *Paracorymbia maculicornis*, *Anoplodera sexguttata*, *Cerambyx scopolii*, *Dorcadion holosericeum*, *Agapanthia intermedia*, *Agapanthia villosoviridescens*, *Phytoecia nigricornis*, *Phytoecia icterica*.

Малочисельні види – *Prionus coriarius*, *Pseudovadonia livida*, *Leptura quadrifasciata*, *Leptura aethiops*, *Arhopalus rusticus*, *Phymatodes testaceus*, *Dorcadion carinatum*, *Pogonocherus hispidulus*, *Agapanthia dahli*.

Рис. 1. Співвідношення груп чисельності вусачів

Дуже рідкісні види – *Rhagium mordax*, *Stenurella melanura*, *Anastrangalia dubia*, *Leptura aurulenta*, *Leptura maculata*, *Stictoleptura rubra*, *Stictoleptura scutellata*, *Anoplodera rufipes*, *Strangalia attenuata*, *Asemum striatum*, *Callidium violaceum*, *Ropalopus macropus*, *Ropalopus clavipes*, *Ropalopus insubricus*, *Chlorophorus figuratus*, *Plagionotus detritus*, *Plagionotus arcuatus*, *Lamia textor*, *Mesosa nebulosa*, *Dorcadion equestre*, *Acanthocinus aedilis*, *Leiopus nebulosus*, *Aegomorphus clavipes*, *Stenostola ferrea*, *Saperda perforata*, *Agapanthia cardui*, *Phytoecia cylindrical*.

Одиничні види – *Allosterna tabacicolor*, *Anastrangalia sanguinolenta*, *Leptura annularis*, *Aromia moschata*, *Mesosa curculionoides*, *Leiopus linnei*, *Saperda scalaris*.

Як бачимо з діаграми 1, найбільше на території дослідження видів які можна віднести до групи рідкісних. Незважаючи на те, що деякі види можуть завдавати шкоди, але з нашого дослідження ми бачимо, що в цілому група потребує охорони на цій території [4].

Висновки. Як вже було зазначено в статті А.М. Замороки наявний спектр фонових видів вусачів в околицях біологічного стаціонару «Вакалівщина» найповніше характеризує мозаїчність лісостепового суббіому, притаманну фізико-географічному регіону розташування бази [2]. Але зазначимо, що в

2019 році почалась рубка лісу біля стаціонару (знищено на деяких ділянках до 75 % деревостану, особливо постраждав дуб), а у 2018 році було розорано плакорні ділянки на правому березі річки Битиця за селом Вакалівщина, натомість лучні ділянки в яблуневому саду навколо біостаціонару поступово змінюються на лісові. Все це очікувано призведе до змін в видовому складі вусачів на цій території.

Список використаних джерел

1. Говорун О.В., Заморока А.М. Доповнення і коментарі до укладання фауністичного переліку жуків-вусачів (Cerambycidae: Coleoptera) Сумської області // Вісник Сумського держ. пед. універ. 2017. № 14. С. 27–31.
2. Заморока А.М., Говорун О.В. Значення біологічного стаціонару «Вакалівщина» в інвентаризації розмаїття жуків-вусачів Сумської області // Вакалівщина: До 50-річчя біологічного стаціонару Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Збірник наукових праць. Суми, 2018, С. 102–108.
3. Овчаренко Т.О., Говорун О.В. Фауна вусачів (Coleoptera, Cerambycidae) Сумського району Сумської області України // Природничі науки: Збірник наукових праць. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. 11. С. 23–25.
4. Прокопенко Є. Ю., Говорун О. В. До вивчення жуків-вусачів біостаціонару «Вакалівщина» // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали III Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених. м. Суми. 2020, С. 45–46.